

Estudio de pertinencia de la carrera de Comercio en la zona norte de la provincia de Los Ríos

Relevance study of the Trade career in the northern area of Los Ríos province

AUTORES: Wilson Roberto Briones Caicedo^{1*}

Diana Carolina Escobar Mayorga²

Francisco Enrique Bustamante Piguave³

Emilio Alberto Yong Chang⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 04 / 10 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

La investigación tiene como propósito principal diagnosticar la pertinencia de la carrera de Comercio en la zona norte de la provincia de Los Ríos, de manera específica buscó identificar, analizar y establecer, la demanda ocupacional de las necesidades sociales, las ofertas académicas en la zona y las tendencias actuales locales, provinciales, regionales, nacionales que permiten sustentar con pertinencia la formación de profesionales en áreas comerciales, empresariales, debido a esto se evidencia una gran demanda en los últimos años de los bachilleres técnicos en obtener un cupo para el ingreso a la educación superior en zonas cercanas a sus áreas geográficas de residencias. La metodología utilizada fue tipo cuantitativa, descriptiva, en el estudio de campo se aplicó una encuesta estructurada a una muestra de 132 empresarios y/o administradores,

¹Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, E-mail: wbriones@utb.edu.ec

²Economista, Magíster en Administración de Empresas, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Administración, Finanzas e Informáticas, E-mail: descobar@utb.edu.ec

³Licenciado en Ciencias de Educación, Magíster en Educación en Física, Doctor en Ciencias de la Educación Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo- Extensión Quevedo, E-mail: fbustamante@utb.edu.ec

⁴Ingeniero en Gestión Empresarial, Magíster en Dirección de Empresas, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, E-mail: eyong@uteq.edu.ec

50 profesionales a fines a la carrera y; 344 estudiantes de los bachilleratos técnicos, cuyos principales resultados se resumen las necesidades de las PYMES que contar con profesionales formados en Comercio con la habilidades de destrezas que van de liderazgo, trabajo en equipo en grupos flexibles, ética profesional y dominios de otros idiomas. En conclusión, se demuestra la viabilidad de la carrera de Comercio en la ciudad de Quevedo y zona de influencia por estar ubicado en el casco agrícola, comercial de la provincia de Los Ríos, en la búsqueda del fortalecimiento de las empresas en ramas estratégicas e impulsar la competitividad del mercado interno en en función a sectores económicos servicios, comercio y producción que se generan en la zona y demás emprendimientos pertinentes al área de estudio.

Palabras clave: *Educación, Pertinencia, Comercio, Servicios, Producción*

ABSTRACT

The primary purpose of the research is to diagnose the relevance of the Trade career in the northern area of Los Rios province, specifically sought to identify, analyse and establish, the occupational demand of social needs, academic offerings in the area and current local, provincial, regional, national trends that allow sustaining with relevance the training of professionals in commercial areas, business, due to this there is a great demand in recent years for technical graduates in obtaining a quota for entry into higher education in areas close to their geographical areas of residence. The methodology used was quantitative, descriptive, in the field study was applied a structured survey to a sample of 132 entrepreneurs and managers, 50 professionals at the end of the career and, 344 students of technical baccalaureates, whose main results summarise the needs of SMEs to have professionals trained in trade with skills ranging from leadership, teamwork in flexible groups, professional ethics and domains of other languages. In conclusion, it demonstrates the viability of the career of Trade in the city of Quevedo and area of influence to be located in the agricultural, commercial province of Los Rios, in search of strengthening companies in strategic branches and boost the competitiveness of the domestic market in terms of economic sectors services, trade and production that generated in the area and other relevant enterprises to the size of the study.

Keywords: *Education, Relevance, Commerce, Services, Production*

INTRODUCCIÓN

La Universidad Técnica de Babahoyo y Facultad de Administración Finanzas e Informática, desde 1992 oferta la carrera de Ingeniería Comercial, ahora carrera de Comercio. Según la UNESCO (1998), las Universidades “deben enfatizar en la construcción de capacidades con profundo sentido ético, fundamentales en un mundo de rápidos cambios, gran volumen de información y la presencia de las tecnologías de la comunicación” en el cumplimiento de misión, visión objetivos estratégicos, tácticos y operativos”.

En dicho contexto se fundamenta el estudio de pertinencia de la carrera de Comercio para la extensión universitaria en la ciudad de Quevedo, con el propósito principal de satisfacer requerimientos sociales que demanda la sociedad en la zona norte de la provincia de Los Ríos, en los prospectivo se busca reducir el sub empleo, fortalecer de las empresas en ramas estratégicas, comercio interno y externo e impulso de emprendimientos sostenibles en función del comercio, productos y servicios que se ofertan en sus entornos y sus zonas de influencia.

La investigación se centra en diagnosticar la necesidad de formar profesionales integral con visión humanística que respondan con pertinencia a los requerimientos sociales en áreas empresariales, considerando que existen muchos bachilleres en áreas técnicas que demanda la carrera por situación geográfica domicilio, laboral y limitación de recursos entre otros, cumpliendo así una de las metas propuesta en Plan Nacional de Desarrollo para Toda una Vida que es incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021

Entre las problemáticas y necesidades que respaldan el estudio encontramos en primer lugar, la carencia de profesionales en áreas comerciales a fin de contribuir en la transformación social y económica en la zona norte de la provincia de Los Ríos; además, la necesidad de las empresas u organizaciones que requieren profesionales emprendedores en el área de comercialización al por mayor y menor, para desenvolverse en el ámbito administrativo empresarial, con relación al Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida; Objetivos 1; Políticas 1.2; 1.6 y; 1.7, ha conllevado a la creación de esta carrera.

En segundo lugar, la insuficiencia de estrategias en la diversificación de productos y destinos de comercialización para el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas,

y la necesidad de desarrollar estrategias en base a las tendencias de Marketing con enfoque en la comercialización y calidad de los servicios para gestión de conocimientos en las MIPYMES; en áreas comerciales, financieras, educativas y salud en la zona norte de la Provincia de Los Ríos fundamentada en Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad; Objetivo 4; Políticas 4.6 al 4.8

En tercer lugar, la deficiencia en la aplicación de técnicas e instrumentos en el desarrollo de las habilidades comerciales, para la inclusión de la producción en la internacionalización de los productos nacionales e insuficiencia en los análisis de fenómenos empresariales - comerciales para interpretar alternativas de solución a los problemas utilizando la tecnología en base las necesidades de realizar de Investigaciones en campos Empresariales, Planificación Estratégica, Gestión Administrativa, Financiera y Talento Humano al interactuar en nuevos estudios de Mercados, Planes de Negocios e Impulso de Emprendimientos en la búsqueda de nuevas e innovadoras ideas de negocios en base a las problemáticas y necesidades existentes, en base a los dominios de la IES, líneas y sublíneas de investigación de la carrera de Comercio sustentado en el Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad; Objetivo 5; Políticas 5.2 al 5.9

Estas tensiones de los requerimientos sociales expresadas generan niveles de participación y de acción creativa de la ciudadanía para la transformación de la sociedad, con el uso extensivo e intensivo del conocimiento, lo que hace referencia Tünnermann (2006) un sistema de educación superior, suficientemente flexible e integrado, puede enfrentar, adecuadamente, los retos de un mercado profesional y laboral que cambia rápidamente; es será factible a medida del acceso colectivo al conocimiento, necesita de políticas de fortalecimiento del talento humano y de apoyo en las actividades sustantivas como son la academia, investigación y vinculación, para que actúen de manera bidireccional en la generación de ciencia.

En mismo contexto Corredor et. al, (2015) afirman que el desempeño va estrechamente ligado a la aprehensión de las competencias, la importancia de la formación y tenencia de dichas competencias genéricas y específicas en los administradores, se concuerdan con los autores en virtud que el profesional con formación en Comercio debe adquirir dichas competencias para enfrentar nuevos retos en mundo complejo y cambiante

buscar respuestas a las problemáticas comerciales, productivas y sociales con responsabilidad social.

En consecuencia este debe identificar y optimizar los procesos de negocios de las organizaciones, tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la empresa y desarrollar un planeamiento estratégico táctico y operativo, sustentado, ser capaz de planificar, desarrollar, gestionar proyectos de negocio, así como analizar, seleccionar y vincular los mercados inter-zonales, apertura, desarrollar negocio y consolida los procesos que tienen lugar en materia comercial que involucren a los actores en las zonas de influencia, de manera directa, haciendo uso de los núcleos del conocimiento que aportan al desarrollo del sector terciario del país.

En área académica la investigación se enmarca su modelo educativo holístico por competencias que promueve una educación integral entre el saber, el saber hacer y saber ser, considerando al saber cómo recurso humano, a lo hace referencia Larrea y Granados (2015) “los nuevos modelos académicos de la educación superior consideran las innovaciones en los horizontes epistemológicos del conocimiento, las nuevas tendencias de la educación superior a nivel latinoamericano y mundial, las reformas académicas, normativas, perspectivas y planes de desarrollo, visiones y necesidades de los actores y sectores, si queremos hacer de las IES instituciones pertinentes y de calidad”

En la búsqueda de la verdad como adecuación, evidencia, coherencia, utilidad y consenso en áreas comerciales, productivas y sociales se necesitan de políticas de fortalecimiento del talento humano y de apoyo en las actividades sustantivas como son la academia, investigación y vinculación, para que actúen como fuerzas impulsoras del proceso de transformación. Estas tensiones, problemas y necesidades expresados por los empresarios, graduados y estudiantes generan niveles de participación y de acción creativa de la ciudadanía para la transformación de la sociedad, con el uso extensivo e intensivo del conocimiento.

Las investigaciones a desarrollarse en el área de Comercio se enmarcar bajo principios de Calidad, Universalidad, Eficacia, Eficiencia, Pluralidad, Equidad, Responsabilidad Social y Autonomía para responder de forma pertinente a las políticas de la Universidad e Instituto de Investigación & Desarrollo la carrera de Comercio se relaciona con dominio del conocimiento de la Universidad 4: Tecnología y Empresa. Desarrollo del

sector productivo y empresarial a través de la implementación de procesos innovadores y de gestión con el consiguiente impulso de la tecnología asociada, fomentando el emprendimiento y la innovación

Para Alonso et. al, (2016) es de gran relevancia direccionar las investigaciones hacia los criterios mencionados, la razón primordial es que para poder brindar una educación de calidad se debe solucionar en primer lugar los conflictos internos de una institución, Es decir las dimensiones de la carrera de Comercio, debe responder corrientes filosóficas: (Dogmatismo, Pragmatismo, Criticismo) con investigaciones, transferencia de tecnología e innovación e interacción social eficaces en generación de nueva teoría es decir creación de la ciencia.

Los procesos de vinculación están sustentados en su modelo y sustentado en las bases legales LOES en el Art. 13 literal a) Art. 87 y 88, Reglamento de Régimen Académico Art 50 al 58, Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, Indicadores de evaluación emitidos por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), Estatuto Orgánico Institucional Art. 31 demás normativas y reglamentos internos. La carrera asignará, al menos, 336 horas para prácticas distribuidas en 240 horas pre-profesionales y 96 horas comunitarias.

Afirma Malagón (2003): “La pertinencia o vinculación se encuentra articulada universidad-sector productivo”; se concuerda con el autor en virtud que la institución está relacionada de forma directa con el sector productivo, comercial y social, mediante convenios interinstitucionales en la ejecución de programas y proyecto pertinentes a la carrera con enfoques intercultural e interdisciplinar, que se evidencie el trabajo conjunto, comprometido con los negocios comerciales, comunidad, trabajo en equipos multidisciplinario que coadyuven a la transferencias de saberes y culturas, con valores éticos, morales, liderazgo y fortalecer emprendimientos comerciales, productivos y sociales con la generación de impactos con el finalidad de evidenciar la interacción Universidad- Sociedad en la generación de conocimientos.

METODOLOGÍA

El trabajo de campo consistió en aplicar el instrumento de encuestas a estudiantes del bachillerato técnico, profesionales de carreras afines y gerentes o administradores en las

diferentes empresas y/o instituciones públicas y privadas, para determinar la oferta y demanda de profesionales en Comercio en la zona norte de la provincia de Los Ríos.

De acuerdo al Sistema de Renta Internas (2015) en la provincia de Los Ríos existen 175.823 registros de negocios, de los cuales 99.487 están activos, 7.366 se encontraban en condición de pasivos y suspendidos 68.970. Al filtrar esta información para la zona norte de la provincia que comprende en los cantones que comprende la zona de influencia de la Extensión Universitaria como son: Quevedo, Buena Fe, Mocache y Valencia, se consideró una población de 200 instituciones y/o empresas (establecidas), 50 profesionales graduados en carreras afines y 3250 estudiantes de los bachilleratos técnicos en las instituciones educativas en la zona norte de la provincia de Los Ríos.

Para establecer la muestra objeto del estudio se aplicó la fórmula estadística para poblaciones grandes o (infinitas) del muestreo probabilística a la población de empresarios y/o administradores y estudiantes del bachillerato técnico, mediante un muestreo aleatorio simple, se selecciona el número de elementos a integrar en la muestra. La fórmula estadística a utilizar es:

$$n = \frac{K^2 p q N}{E^2 (N - 1) + K^2 p q}$$

Dónde:

N = Tamaño del universo o población

K² = Coeficiente cuyo valor está en función del nivel de confianza requerido por el investigador

n = Tamaño de la muestra

p = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean favorables

q = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean desfavorables

E² = Error de la muestra, valor fijado por el investigador

N = 3250

K² = 1.96

$$E^2 = 5\%$$

$$P = 0.5$$

$$Q = 0.5$$

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 3250}{(0.05)^2 * (3250-1) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5} = 344 \text{ Estudiantes}$$

Por lo tanto, la muestra quedó establecida por 132 empresarios y/o administradores; 50 profesionales a fines a la carrera; y 344 estudiantes del bachillerato técnico; la misma se aplicó el instrumento de encuestas, para llegar a conclusiones generales y específicas de la oferta y demanda de carrera de Comercio en la zona norte de la provincia de Los Ríos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según el Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial-PDOT (2019) la gestión comercial en la provincia de Los Ríos, representada por 62,83% son empresas que se dedican a la actividad comercial, 30,97% de empresas de servicio, 4,42% de empresa industrial y el 1,77% corresponden a empresas de otras actividades.

Gráfico 1 Tipo de empresas

Fuente: Encuestas a empleadores

Elaboración: Propia

En el Censo Económico del 2010, la Zona 5 registra 4207 industrias. El mayor porcentaje de estas se concentra en la provincia del Guayas con un 39,8%, seguido por

Los Ríos con 33,7%, el tercer lugar lo ocupa la provincia de Santa Elena con un 16,0%, mientras que en Bolívar y Galápagos se encuentra el 8,4% y 2,1% respectivamente.

De acuerdo a un reporte del Diario el Comercio indica que la contribución de los sectores comerciales, construcción y transportes, agrupados en la Cámara de Comercio de Quevedo, con más de 2 000 socios genera el 47% de divisas del comercio provincial, con USD 223 millones. En esa rama le siguen Babahoyo con USD 69 millones y Ventanas con USD 39 millones.

Se observa el gráfico 1 que el 68,18% pertenecen a las pequeñas y medianas empresas privadas comerciales, industriales; mientras que el 31,82% son empresas o instituciones públicas en su mayoría educativas y sociales.

Según Pinkovetskaia (2019) “Aumentar la responsabilidad de las autoridades públicas y los gobiernos locales para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, creando incentivos para alentar a quienes aseguran la alta eficiencia de dichas actividades” va incidir de manera positiva en la generación nuevas propuestas emprendimientos innovadores en la formación integral de los estudiantes en la carrera de Comercio.

Por otra parte se resalta en el estudio el 46,21% poseen menos de 10 trabajadores a su cargo, 25,76% indicaron que tienen entre 10 a 50 trabajadores, el 19,70% tiene de 51 a 99 trabajadores y el 8,33% más de 100 empleados en adelante.

Gráfico 2 Actividades económica de la empresa

Fuente: Encuestas a empleadores

Elaboración: Propia

Las principales empresas participantes en el cantón Quevedo y zonas de influencia están relacionadas los sectores comerciales, agrícolas, y pecuarios. Entre las industrias

representativas se identificó a, La Oriental Industria Alimenticia, Asociación de la Industria Bananera del Ecuador (Asisbane); Extractora Quevepalma, Reybanpac, Balsaflex, Plantabal; Inmaia; Emiquesa; Industria Horst Cía Ltda; Quevexport; Tropifruta; Grupo Manobanda; Grupo Ayala; Banafresh; Tesalia Quevedo; Congas; Pronaca; entre otras.

Se presenta en el gráfico 2 las actividades económicas que se dedican las empresas e instituciones que intervienen en el estudio, en mayor porcentaje son comerciales, financieras y demás empresas públicas y/o privadas; sin dejar a un lado las actividades agropecuarias como indica García (2017) “dichas empresas requieren un apoyo multidisciplinario que coadyuve su permanencia y crecimiento en el mundo” en este sentido la formación de profesionales en comercio dinamizará el sector en las áreas comerciales, servicios y producción.

Como dato interesante se destaca que a la hora de contratar personal los gerentes o administradores indican que estos deben poseer ciertas habilidades y destrezas, técnicas, conceptuales y humanas haciendo énfasis en la ética profesional, liderazgo, trabajo en equipo.

Gráfico 3 Actividades que realiza un profesional en la empresa/ institución

Fuente: Encuestas a profesionales carreras afines

Elaboración: Propia

Los profesionales en áreas afines a la carrera expresaron en su mayor porcentaje; que es prioridad dominar en formar efectiva las habilidades administrativas y financieras en las empresas y cultura de servicio al cliente estas actividades según el gráfico 3 el 58,42% del total profesionales encuestados; la diferencia 41,58% se centran en el diseño de procesos administrativos y ejecución de planes de producción en el desarrollo sostenible del objeto de la empresa.

También expresaron que a la hora de ser contratados los empleadores se enfocaron en la capacidad para identificar y administrar los riesgos de las organizaciones; para tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros; representado por un 24,48% y 21,38% del total profesionales encuestados; sin embargo se resaltan otras competencias que también no dejan de ser importantes en momento de ser empleado como: gestión, liderazgo, ética profesional, competitividad manejo de recursos tecnológicos e idiomas para asumir retos con eficacia, en porcentajes de 18,28%; 18,62% y 17,24% respectivamente.

Gráfico 4 Carreras que se deberían implementar la UTB de la FAFI, para cubrir la demanda de profesionales en la zona norte de la provincia de Los Ríos.

Fuente: Encuestas a profesionales carreras afines

Elaboración: Propia

En el gráfico 4 se observa que entre las carreras con mayor demanda en la zona tenemos: Comercio, seguido por Licenciado en Administración de Hoteles y Centros Turísticos, Licenciado en negocios internacionales e Ingeniero en Seguridad Información.

En la escala promedio el 81% de los profesionales encuestados, expresaron que han tenido que recurrir a cursos, seminarios de formación continua para cumplir con sus actividades laborales con eficiencia, eficacia y efectividad debido a los cambios empresas en un mundo globalizado, por lado el 61% manifestaron que los medios que utilizan las empresas para ofertar vacantes son los avisos en prensa y red social empleo; un 30,30% utilizan otros medios alternativos para la selección de su personal; y solo el 8,70% manifiestan que publican en ofertas de trabajo en las Universidades y bolsa de trabajos.

Es importante señalar que el 67,42% de total profesionales encuestados formularon que la empresa donde prestan sus servicios no laboran profesionales graduados en la Universidad Técnica de Babahoyo- Extensión Universitaria, por lo tanto, se evidencia el campo ocupacional que tienen los profesionales en dicha área; mientras que un 32,58% manifiestan que sí, estos en su mayoría hace referencia a los profesionales en áreas socio-educativas, más no en áreas técnicas empresariales.

Gráfico 5 Carreras que preferiría a seguir en la UTB-Extensión Quevedo

Fuente: Encuestas a estudiantes

Elaboración: Propia

Se observa en el gráfico 5 que el 49% que representa 170 estudiantes del total de encuestados les gustaría optar por estudiar la carrera de Comercio en la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, mientras en menores porcentajes se inclinarían por carreras como Turismo y Hotelería, Psicología, Pedagogía en ciencias experimentales mención Informática y Comunicación Social y Educación Básica. Es decir, se demuestra con claridad en gran mayoría optaría por la carrera de Comercio la misma que tiene un marcado interés considerando que el 95.06% cursan el bachillerato técnico, relacionado a: Servicios Contables, Administración y Ventas, Comercio y Administración, Aplicaciones Informáticas.

El 45,35% del total de estudiantes encuestados afirman que se dedicarán a estudiar y trabajar terminados sus estudios secundarios, mientras 39,83% afirman que se dedicarán solo a estudiar, por otro lado, el 13,95% se dedicará exclusivamente a trabajar y finalmente el 0,87% expresa que se dedicarán a otras actividades. De este análisis se desprende que su mayoría cursarán los estudios superiores de los cuales un 48,5% prefieren estudiar en jornada vespertina mientras 42,7 % optaría por la matutina.

Por otro parte el 88,36 % del total de estudiantes encuestados ha expresado que elegirían la carrera de Comercio por mayor campo laboral y aptitudes de acorde de la formación en el bachillerato, un 5.52% por sugerencia familiar, otro 5,23% se dejó llevar por sugerencia de amigos y/o profesores, mientras el 0,87% tiene otras determinaciones. En consecuencia, el mayor porcentaje elegirán estudiar la carrera Comercio por considerar tener mayores escenarios laborales.

Los estudiantes encuestados en escala promedio del 83% expresar haber recibido charlas sobre las carreras universitarias en la Universidad Técnica d Babahoyo Extensión Quevedo. Unos datos interesantes un 91% expresaron que les gustaría recibir cursos de capacitación por parte de la Institución en la Extensión Quevedo para rendir los exámenes relacionados con el ingreso a la educación superior. El 80% elegirán estudiar en universidad pública, mientras un 13 % optarían por Institutos Tecnológicos Superior, 8 % optaría por una educación privada. Del análisis anterior se deduce que de mayor porcentaje de encuestados expresa su interés por elegir como centro de educación superior la universidad pública según información evidenciada en el trabajo de campo realizado.

Gráfico 6 Razones por la que seguiría sus estudios en la UTB-Ext. Quevedo.

Fuente: Encuestas a estudiantes

Elaboración: Propia

Se presenta en gráfico 6 que el 23,5% de estudiantes encuestados escogerían la institución por los horarios de estudio, seguido por 16,6 % por situación geográfica de su residencia, un 11% por la modalidad de estudios, el 9,6% lo harían por la situación económica, un 8,4 % elegirían por el prestigio de la misma, el 7,3% por logística de transporte, mientras el restante por otras razones que no especificada.

El 79,9% de los estudiantes del bachillerato técnico han escuchado hablar sobre la carrera de Comercio que oferta de la Universidad Técnica de Babahoyo, de los cuales

89% expresan que desearían seguir su carrera Universitaria en su Extensión en la ciudad Quevedo, según evidencias en el trabajo de campo realizado.

CONCLUSIONES

La provincia de Los Ríos, considerada como una de las principales arterias comerciales del País, debido a su ubicación estratégica en la que se mueve su economía, comercio, servicios y producción en búsqueda de sostenibilidad con responsabilidad social, en dicho contexto se crea la necesidad de formar profesionales holísticos e integrales que coadyuven a dinamizar la economía local, provincial, regional, nacional e internacional mediante el fomento de buenas prácticas de comercialización de los productos, servicios y el impulso de emprendimientos.

La apertura de la carrera de Comercio en la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo marcará un hito histórico, un precedente de mucha relevancia, por cuanto en la Casa de Estudio su oferta académica se centra en áreas pertinentes al sector socio-educativo, el incursionar en la parte Administrativa y Comercial en los entornos y áreas de influencia, se dinamizará la reactivación económica local, lo cual permitirá una mayor participación de la Universidad en Sociedad en escenarios cambiantes.

La pertinencia exige la revisión de las líneas y sublíneas de investigación en época de cambios con enfoques en tres aristas comercio, servicios y producción para el desarrollo de investigación pertinentes en áreas sobre: Estudios de Mercados; Emprendimientos; Tendencias del Marketing Mix; Gestión Financiera, Administrativa; Planificación Estratégica; Comercio formal e informal; Comercialización para la gestión conocimiento, Gestión del Talento humano; Calidad en los servicios comerciales, financieros, educativos y salud en la zona norte de la provincia de Los Ríos.

En consecuencia se evidencia la necesidad formar profesionales con habilidades conceptuales, técnicas y humanas e inteligencia cultural que requieren las empresas u organizaciones al incursionar con nuevas e innovadoras propuestas de emprendimientos en mercados diferentes, enfocados en la comercialización de los productos y servicios no tradicionales como alternativa para el desarrollo socio-económico, que respondan en forma pertinente a las estrategias de aprendizajes plasmadas en las aulas con relación a las problemáticas sociales, empresariales y económicas en la búsqueda de alternativas viables para el desarrollo sostenible.

BASE LEGAL

Plan Nacional de Desarrollo-Toda una Vida 2017-2021

Ley Orgánica de Educación Superior

Reglamento de Régimen Académico

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.

Planes de desarrollos locales, provinciales, regionales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso, Y., Palacio, D., & Alcaide, Y. (2016). La investigación pedagógica en el proceso de evaluación. *Educación Médica Superior*, XXX (3), 657-668.

Recuperado el 19 de Marzo de 2019, de <http://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2016/cem163r.pdf>

Corredor, A. D., Fontanilla, A. C., & Escobar, J. V. (12 de 2015). Competencias específicas de los administradores. Obtenido de https://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/dimension-empresarial/volumen-13-no-2/articulo15.pdf

Diario el Comercio. (12 de Julio 2018) El banano y el maíz empujan el desarrollo económico, Obtenido de <https://www.elcomercio.com/pages/economia-provincia-rios.html>.

García, P. S. (2017). Las Empresas Agropecuarias y la Administración Financiera. *Revista Mexicana de Agronegocios*, 583-594.

Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC (2012). Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/>

Larrea de Granados, E. (20 de Abril de 2015). El Currículo de la Educación Superior desde la complejidad Sistémica. Obtenido de www.ces.gob.ec: [http://www.ces.gob.ec/doc/Taller-difusion/SubidoAbril-2015/curriculo es-sistemico%20-%20e%20larrea.pdf](http://www.ces.gob.ec/doc/Taller-difusion/SubidoAbril-2015/curriculo-es-sistemico%20-%20e%20larrea.pdf)

Malagón, L. (2003). La Pertinencia en la Educación Superior: Elementos para su comprensión. *Revista de la Educación Superior ANUIES*, volumen 32, México, 113 -134

- Pinkovetskaia, I. (2019). Indicadores económicos de la actividad de las pequeñas y medianas empresas en Rusia. *Revista Científica Del Amazonas*, 2(4), 5-17. Recuperado a partir de <https://revistadelamazonas.info/index.php/amazonas/article/view/18>
- Servicios de Rentas Internas (2015). <http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion>.
- Tünnermann C. (2006). Pertinencia y calidad de la educación superior. Lección inaugural. Guatemala. Consultado el 21 de noviembre de 2006, en:<http://biblio2.url.edu.gt:8991/libros/leccion%20inaugural2006texto.pdf>
- UNESCO. Conferencia Mundial sobre Educación Superior, La educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción. Informe Final. París; 199